

Ferramenta da Terapia Gestalt:

Uso de Técnicas de Integração

Mente-Corpo

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O uso de técnicas de integração mente-corpo na Terapia Gestalt refere-se à aplicação de abordagens terapêuticas que promovem a harmonização e interação entre os aspectos mentais, emocionais e corporais do indivíduo, visando o desenvolvimento holístico e a autorregulação psicofísica.

Tematologia: Psicoterapia; Autopercepção; Integração Psicofísica.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "integração" deriva do Latim "integratio", que significa "ato de integrar", por sua vez composto por "integro", que expressa "inteiro", e o sufixo "-ção", que denota "ação ou resultado".

Neologia: Uso de Técnicas de Integração Mente-Corpo é uma neologismo técnico da Terapia Gestalt.

II. Fatuística

Pensenologia: O uso de técnicas de integração mente-corpo está associado ao holopensene da interconexão psicofísica, que envolve a percepção e vivência integrada das dimensões mental e corporal da consciência.

Fatologia: As técnicas de integração mente-corpo na Terapia Gestalt incluem abordagens que promovem a conscientização corporal, como a respiração consciente, a focalização sensorial e a atenção plena, bem como práticas que exploram a relação entre as experiências emocionais e as sensações corporais, visando a ampliação da consciência e o restabelecimento do equilíbrio psicofísico.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o uso de técnicas de integração mente-corpo pode ser facilitado pela percepção das energias conscienciais

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
e sua influência sobre o funcionamento psicofísico
do indivíduo, favorecendo a harmonização e o
autocuidado.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O uso de técnicas de integração mente-corpo promove o sinergismo terapêutico ao estimular a comunicação entre as diferentes partes da consciência, favorecendo a autorregulação emocional e o desenvolvimento integral do indivíduo.

Principiologia: O uso de técnicas de integração mente-corpo fundamenta-se no princípio da holossomática, que considera a interdependência entre a mente e o corpo na manifestação da consciência e busca promover a saúde integral por meio da integração psicofísica.

Codigologia: O uso de técnicas de integração mente-corpo está alinhado com o código de ética da Terapia Gestalt, que valoriza a integridade e a singularidade do indivíduo, bem como o respeito pela sua autonomia e processo de autorregulação.

Tecnologia: As técnicas de integração mente-corpo podem incluir exercícios de consciência corporal,

Enciclopédia da Conscienciologia
práticas de relaxamento e meditação, movimentos expressivos, entre outras abordagens destinadas a promover a conexão e interação entre os aspectos mentais e corporais da experiência humana.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Gestáltico Especializado em Técnicas de Integração Mente-Corpo; Indivíduo em Processo de Autoconhecimento e Autotransformação Psicofísica.

Masculinologia: O terapeuta especializado em técnicas de integração mente-corpo; o homem em busca de equilíbrio e harmonia entre mente e corpo.

Femininologia: A terapeuta especializada em técnicas de integração mente-corpo; a mulher em processo de autodesenvolvimento psicofísico e autorregulação emocional.

Hominologia: O Homo sapiens empenhado em compreender e integrar suas dimensões mental e corporal em busca de uma vida mais saudável e significativa; o Homo sapiens em processo de autotransformação psicofísica.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: O uso de técnicas de integração mente-corpo é exemplificado quando um indivíduo realiza exercícios de respiração consciente para diminuir a ansiedade e promover a concentração, ou quando utiliza práticas de meditação para reconectar-se com suas sensações corporais e emoções, favorecendo o equilíbrio e a autorregulação psicofísica.

Culturologia: A Cultura da Integração Mente-Corpo valoriza a importância da consciência corporal e emocional na promoção da saúde integral e no desenvolvimento humano, promovendo uma abordagem holística e integrativa do ser humano.

VI. Acabativa

O uso de técnicas de integração mente-corpo representa uma ferramenta essencial da Terapia Gestalt, que visa promover a harmonização e interação entre os aspectos mentais e corporais da consciência, contribuindo para o desenvolvimento integral e a autorregulação psicofísica do indivíduo, favorecendo uma vida mais consciente, equilibrada e satisfatória.

Enciclopédia da Conscienciologia